

Diabetes Mellitus tipo 2 e hábitos contemporâneos: uma revisão bibliográfica sobre sedentarismo, alimentação ultraprocessada e saúde pública

Type 2 Diabetes Mellitus and contemporary habits: a literature review on sedentary lifestyle, ultra-processed food consumption, and public health

Giovana Rodrigues Machado De Freitas¹
Prof.ª. Me. Ana Carolina Magalhães Antonini²

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17753353>

Resumo: O Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2) representa um dos maiores desafios de saúde pública contemporâneos, sendo fortemente associado a fatores modificáveis como o sedentarismo e o consumo de alimentos ultraprocessados. Este estudo tem como objetivo analisar a relação entre esses comportamentos e o desenvolvimento do DM2, identificando de que forma influenciam a saúde metabólica da população. Trata-se de uma revisão bibliográfica de caráter qualitativo e descritivo, elaborada a partir da análise de artigos científicos publicados entre 2013 e 2025, obtidos nas bases Scielo e Google Scholar. Os resultados evidenciam que o estilo de vida moderno, caracterizado pela inatividade física, pela alimentação industrializada e pelo uso excessivo de tecnologias, tem contribuído para o aumento da resistência insulínica e da obesidade, fatores determinantes para o surgimento do DM2. A literatura revisada demonstra que o combate simultâneo ao sedentarismo e ao consumo de ultraprocessados, aliado à promoção de políticas públicas voltadas à educação alimentar e à prática regular de atividade física, constitui a estratégia mais eficaz para reduzir a incidência da doença. Conclui-se que prevenir o DM2 requer ações integradas entre saúde, educação e políticas sociais, voltadas à formação de hábitos saudáveis e sustentáveis em nível individual e coletivo.

Palavras-chave: Diabetes Mellitus tipo 2. Sedentarismo. Alimentação ultraprocessada. Saúde pública. Prevenção.

Abstract: Type 2 Diabetes Mellitus (T2DM) is one of the major contemporary public health challenges and is strongly associated with modifiable factors such as sedentary behavior and the consumption of ultra-processed foods. This study aims to analyze the relationship between these lifestyle patterns and the development of T2DM, identifying how they influence the population's metabolic health. This is a qualitative and descriptive literature review based on scientific articles published between 2013 and 2025, retrieved from the Scielo and Google Scholar databases. The findings indicate that modern lifestyles—characterized by physical inactivity, industrialized eating habits, and excessive use of digital technologies—have contributed to increased insulin resistance and obesity, key factors in the onset of T2DM. The reviewed literature demonstrates that simultaneously addressing sedentary behavior and ultra-processed food consumption, combined with public policies promoting nutritional education and regular physical activity, constitutes the most effective strategy to reduce the prevalence of the disease. It is concluded that preventing T2DM requires integrated actions across health, education, and social policy sectors, aimed at fostering healthy and sustainable habits at both individual and collective levels.

Keywords: Type 2 Diabetes Mellitus. sedentary behavior, ultra-processed foods. public health. prevention.

¹Graduanda em Biomedicina. Iesgo. <https://orcid.org/0009-0007-1390-2280>. E-mail: giovanama5190ma@gmail.com.

²Biomédica. Mestre. Iesgo. <https://orcid.org/0009-0005-6352-0868>. E-mail: carolantoninianalises@gmail.com

Introdução

O Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2) representa um dos maiores desafios de saúde pública da atualidade, sendo caracterizado por distúrbios metabólicos relacionados à resistência insulínica e ao comprometimento do metabolismo da glicose (MENDES; MACIEL; MARTIN, 2024). Nas últimas décadas, observa-se um aumento expressivo na incidência dessa doença, fortemente associado a fatores modificáveis do estilo de vida, como o sedentarismo e o consumo de alimentos ultraprocessados (SILVÉRIO *et al.*, 2024). O modo de vida moderno, marcado pela inatividade física, pelo uso excessivo de tecnologias e pela substituição de alimentos in natura por produtos industrializados, tem contribuído de forma significativa para o desenvolvimento de distúrbios metabólicos que culminam no DM2 (FERREIRA *et al.*, 2025; MONTEIRO *et al.*, 2019).

Considerando esse contexto, o presente estudo tem como objetivo geral demonstrar a relação entre o DM2, o sedentarismo e a alimentação ultraprocessada, buscando compreender de que forma esses fatores interagem e impactam a saúde metabólica da população. A partir de uma revisão bibliográfica, pretende-se discutir as principais evidências científicas disponíveis, destacando a importância das políticas públicas de prevenção e promoção da saúde como estratégias essenciais para o enfrentamento dessa condição.

Além da análise textual, foi elaborada uma figura ilustrativa em formato de mapa mental, sintetizando graficamente as inter-relações entre os principais fatores contemporâneos comportamentais envolvidos na gênese e progressão do DM2. Essa abordagem integrativa visa contribuir com a área da saúde pública ao oferecer subsídios teóricos que reforcem a necessidade de estratégias preventivas baseadas em mudanças de comportamento e políticas intersetoriais voltadas à promoção de estilos de vida saudáveis.

Referencial Teórico

O sedentarismo e suas consequências metabólicas

Atualmente, o sedentarismo é considerado um dos principais fatores de risco para o desenvolvimento de diversas doenças crônicas não transmissíveis, como o diabetes mellitus. A falta da prática de atividade física diária e regular interfere diretamente na saúde, impedindo que o corpo utilize a glicose de maneira eficiente, contribuindo para o aumento dos níveis de açúcar no sangue e para a resistência à insulina. A Organização Mundial da Saúde (OMS, 2022) traz um alerta de que cerca de 28% da população não realiza atividades físicas diárias, nem o

mínimo recomendado semanalmente que é de 150 minutos, o que demonstra a gravidade desse comportamento na sociedade atual.

O estilo de vida sedentário está fortemente associado ao uso exacerbado de tecnologias, jornadas de trabalho longas e exaustivas em frente as telas de computador e o aumento do tempo gasto com entretenimento digital. Esse comportamento reduz o gasto de energia diário e favorece o acúmulo de gordura corporal e o aumento do peso.

O sedentarismo, em especial, é um dos principais fatores que contribui para o aumento da obesidade e resistência insulínica. A falta de atividade física regular reduz o gasto energético diário e impacta diretamente o metabolismo, levando ao acúmulo de gordura corporal. Estudos demonstram que a população obesa é, em sua maioria, sedentária, com cerca de 80% das pessoas que não praticam qualquer forma de exercício físico regular. (MUSTAFA; BERTOLIN, GABRIEL; et al, p.2).

Além dos efeitos físicos, o sedentarismo também impacta negativamente o bem-estar psicológico. Estudos recentes indicam que pessoas com baixos níveis de atividade física tem uma possibilidade maior para o desenvolvimento de doenças como a ansiedade e a depressão, o que pode agravar hábitos alimentares.

A prática regular de exercício físico é essencial na melhora da qualidade de vida e no controle da DM tipo II e o exercício físico aumenta a captação de glicose no tecido muscular, auxilia no glicêmico, diminui os fatores de risco para doença coronariana, favorece a perda de peso e melhora a qualidade de vida desses indivíduos (BRASIL, 2013 citado por BRANCO, 2022, p.15).

Assim, a prática regular de exercícios físicos deve ser compreendida não apenas como uma estratégia estética, mas como uma ferramenta de prevenção e promoção da saúde metabólica e emocional.

Alimentação ultraprocessada e sua relação com o diabetes

A alimentação contemporânea passou por mudanças significativas nas últimas década, marcadas pelo aumento do consumo de produtos alimentares ultraprocessados. Esses alimentos são caracterizados pela alta densidade calórica e baixo valor nutricional, além de possuir açúcares adicionados gorduras saturadas, sódio e aditivos químicos elevados em sua composição. Segundo Monteiro *et al.* (2019), o consumo excessivo desses produtos está diretamente associado ao aumento da obesidade e de doenças metabólicas, incluindo o diabetes.

O problema maior está na substituição de alimentos naturais ou minimamente processados, como frutas, verduras, legumes e cereais integrais, por produtos industrializados de rápida preparação e baixo custo (BRASIL, 2022). Essa substituição altera o metabolismo e a resposta glicêmica do organismo, dificultando o controle da glicose no sangue.

Além disso, muitos desses alimentos contêm substâncias químicas que interferem nos

mecanismos de saciedade e no microbioma intestinal, prejudicando o metabolismo e contribuindo para o surgimento de resistência à insulina (CARVALHO; LOPES, 2021). Por essa razão, reduzir o consumo de ultraprocessados e priorizar alimentos naturais é uma das estratégias mais eficazes na prevenção do diabetes e de outras doenças metabólicas.

Interação entre sedentarismo e alimentação ultraprocessada no desenvolvimento do diabetes

O sedentarismo faz parte da vida de muitos seres humanos e o impacto do mesmo e da alimentação ultraprocessada não ocorre de forma isolada, ambos estão interligados. A falta de atividade física reduz o gasto de energia corporal, enquanto a alimentação rica em produtos industrializados aumenta a ingestão de calorias. Esse desequilíbrio leva ao ganho de peso, acúmulo de gordura e resistência à insulina, principais fatores envolvidos no desenvolvimento do DM2 (FERREIRA; LIMA, 2022).

A combinação desses hábitos é agravada pelo estilo de vida atual e moderno, marcado por jornadas de trabalho longas e exaustivas, estresse e falta de tempo para preparar as refeições. Assim, a população tende a recorrer a alimentos prontos e a evitar a prática de exercícios. Sobre isso é válido ressaltar que o “Sedentarismo prejudica a utilização da insulina pelo organismo, aumentando a suscetibilidade ao desenvolvimento de DM2” (RAINHO, et al, 2021, citado por SILVÉRIO, *et al.*, p.9). Ainda sobre esse assunto, Oliveira e Costa (2021) apontam que esse ciclo contribui para o aumento da incidência de diabetes em faixas etárias cada vez mais jovens, representando um desafio crescente para os sistemas de saúde.

Outro ponto de extrema relevância é o papel da desinformação e da publicidade. O marketing de alimentos ultraprocessados, frequentemente direcionado ao público jovem, estimula o consumo exagerado desses produtos e reforça padrões alimentares nocivos (COSTA; BARBOSA, 2023). Por isso, é fundamental que políticas públicas de saúde incentivem a educação nutricional, a prática regular de atividades físicas e a conscientização sobre os riscos de estilo de vida sedentário e da alimentação industrializada.

Estratégias de prevenção e promoção da saúde

A prevenção do diabetes exige uma abordagem integrada que envolva educação alimentar, incentivo à prática de exercícios e conscientização sobre os riscos do consumo de ultraprocessados. As políticas públicas têm papel essencial nesse processo, promovendo campanhas educativas e criando espaços que estimulem a prática de atividade física, como

parques, ciclovias e academias públicas (BRASIL, 2022).

No âmbito individual, pequenas mudanças de hábitos podem ter grande impacto. Inserir caminhadas diárias, substituir refrigerantes por água, reduzir o consumo de açúcares e priorizar alimentos naturais são atitudes simples, mas que contribui significativamente para o controle da glicemia e a prevenção do diabetes (FREITAS; NASCIMENTO, 2021). O acompanhamento multiprofissional, com médicos, nutricionistas e educadores físicos, é outro fator essencial para garantir resultados duradouros e sustentáveis.

Além disso, a promoção da saúde deve incluir o fortalecimento da alimentação consciente e da valorização da culinária tradicional. Preparar refeições em casa, utilizar ingredientes frescos e conhecer a origem dos alimentos são práticas que favorecem uma relação mais saudável com a comida e reduzem a dependência de produtos industrializados (SILVA; GOMES, 2020). Dessa forma, a prevenção do diabetes passa não apenas por escolhas individuais, mas também por transformações coletivas e culturais.

Metodologia

O presente estudo caracteriza-se como uma revisão bibliográfica de caráter qualitativo e descritivo, elaborada a partir da análise de publicações científicas que abordam as relações entre o DM2, o sedentarismo e o consumo de alimentos ultraprocessados. Busca reunir, analisar e discutir os principais achados científicos sobre o tema, permitindo uma compreensão crítica e integrativa das evidências publicadas. A revisão tem caráter qualitativo, pois prioriza a interpretação e síntese das informações encontradas, e descritivo, por apresentar e organizar os resultados de forma sistematizada.

A coleta de dados foi realizada nas bases SciELO (Scientific Electronic Library Online) e Google Scholar. Foram utilizadas as seguintes palavras-chave e seus correspondentes em inglês: *diabetes mellitus tipo 2, sedentarismo, saúde pública, alimentação ultraprocessada, prevenção, promoção da saúde, doenças metabólicas e estilo de vida.*

O levantamento bibliográfico abrangeu estudos publicados entre 2013 e 2025, considerando a atualidade e relevância das informações científicas sobre o tema. Foram definidos critérios específicos para a seleção dos estudos incluídos nesta revisão bibliográfica, de modo a garantir a relevância e a qualidade das informações analisadas.

Os critérios de inclusão compreenderam artigos que abordassem de forma direta a relação entre DM2, sedentarismo e alimentação ultraprocessada; estudos publicados em periódicos científicos revisados por pares; pesquisas originais, revisões sistemáticas ou

integrativas, além de documentos oficiais emitidos por órgãos de saúde reconhecidos. Também foram incluídos apenas os textos disponíveis integralmente e que apresentassem metodologia claramente descrita.

Em contrapartida, os critérios de exclusão englobaram artigos relacionados a bioimpedância, autismo ou a doenças não associadas diretamente ao metabolismo glicêmico, bem como trabalhos duplicados em diferentes bases de dados. Descartaram-se publicações cujo conteúdo não apresentava relação direta com os objetivos propostos nesta revisão.

Após a triagem inicial e a exclusão dos estudos que não atendiam aos critérios estabelecidos, foi realizada uma leitura exploratória e analítica dos artigos selecionados. A análise dos dados foi conduzida de forma qualitativa e interpretativa, buscando identificar padrões temáticos e relações conceituais entre sedentarismo, alimentação ultraprocessada e DM2. Os resultados foram discutidos com base no referencial teórico apresentado, que evidenciou a influência dos fatores comportamentais contemporâneos, como alimentação e sedentarismo.

Para melhor visualização dos resultados e integração dos achados, foi elaborado um mapa mental que sintetiza as relações entre o sedentarismo, o consumo de ultraprocessados e o desenvolvimento do DM2. Esse recurso visual permitiu representar graficamente as conexões entre os principais fatores identificados nos estudos analisados, facilitando a compreensão das interdependências entre estilo de vida, alimentação e metabolismo. O mapa mental também serviu como instrumento de organização e consolidação da análise bibliográfica.

Essa abordagem metodológica possibilitou a construção de uma visão abrangente sobre as interações entre sedentarismo, alimentação ultraprocessada e DM2, oferecendo subsídios teóricos e científicos para a promoção da saúde e prevenção de doenças metabólicas.

Resultados e Discussão

O DM2 (DM2) constitui um dos maiores desafios de saúde pública contemporâneos, sendo fortemente associado a fatores modificáveis como o sedentarismo e o consumo de alimentos ultraprocessados. A literatura analisada, aponta que o estilo de vida moderno, marcado por inatividade física e alimentação desequilibrada, desempenha papel central na gênese e na progressão dessa condição metabólica. A revisão dos estudos analisados, demonstrada pela Figura 1, reforça que esses fatores, em conjunto, configuram um cenário preocupante, especialmente entre jovens e adultos, exigindo a ampliação de políticas de prevenção e de promoção da saúde.

Figura 1 – Análise comparativa do Estilo de vida Contemporâneo com a DM2

Fonte: Elaborado pela própria autora.

Silvério (2024) evidencia que a expansão do uso de dispositivos eletrônicos, associada à ausência de infraestrutura adequada para atividades físicas e ao consumo excessivo de alimentos ultraprocessados, constitui um dos principais fatores de risco para o desenvolvimento de DM2 entre jovens. O autor destaca que desigualdades socioeconômicas dificultam o acesso a alimentos saudáveis, o que amplia o impacto dessas práticas no desenvolvimento da doença. Assim, políticas públicas e programas de educação em saúde devem priorizar o incentivo à prática regular de atividade física e à adoção de hábitos alimentares equilibrados como estratégias preventivas.

De forma convergente, Mendes, Maciel e Martin (2024) relacionam o aumento da incidência de DM2 ao consumo frequente de ultraprocessados e à falta de controle glicêmico, especialmente entre jovens adultos. Os autores reforçam que a ausência de uma alimentação balanceada e a irregularidade na prática de exercícios físicos estão diretamente ligadas à

resistência insulínica, principal mecanismo fisiopatológico do DM2. A pesquisa também destaca o potencial do uso de tecnologias digitais como instrumentos de educação e prevenção em saúde.

Complementando essas evidências, Ferreira (2025) reforça a associação significativa entre dietas com alto consumo de alimentos ultraprocessados e o aumento da incidência de DM2 em diferentes populações. Independentemente da localização geográfica, observam-se padrões semelhantes de relação entre a exposição alimentar nociva e a prevalência da doença. O autor destaca a necessidade de políticas regulatórias e intervenções de saúde pública voltadas à redução do consumo desses produtos, com ênfase em educação nutricional e reformulação da indústria alimentícia. Tais medidas são fundamentais para mitigar os impactos negativos dessa alimentação sobre o metabolismo glicêmico e lipídico.

Além da alimentação, o sedentarismo é apontado como outro fator determinante no desenvolvimento da resistência à insulina e, conseqüentemente, do DM2. Mustafa, Bertolin e Gabriel (2024) destacam que a inatividade física contribui para o aumento do acúmulo de gordura visceral e para o estabelecimento de um estado inflamatório crônico, ambos diretamente associados à resistência insulínica. Os autores apontam que exercícios aeróbicos e de resistência melhoram significativamente a captação de glicose e reduzem a inflamação sistêmica, promovendo benefícios metabólicos amplos. Portanto, o incentivo à prática regular de atividade física deve ser considerado prioridade nas políticas públicas de saúde, atuando de forma integrada com a promoção de hábitos alimentares saudáveis.

Reis, Branco e de Araújo Medeiros (2025) também destacam a complexidade e a multifatorialidade da resistência à insulina em adolescentes, associando-a ao sedentarismo, ao consumo de ultraprocessados, à obesidade e às condições socioeconômicas. Os autores reforçam a importância de intervenções precoces e contínuas, com foco na adolescência — fase crucial de formação de hábitos — e sugerem que ações de promoção da saúde devem envolver escolas, famílias e comunidades. Além disso, enfatizam o papel de tecnologias digitais e programas educativos como ferramentas eficazes para estimular mudanças comportamentais duradouras.

Lopes (2024) reforça essas observações ao evidenciar que o consumo de alimentos ultraprocessados representa cerca de 50% da energia ingerida por crianças em algumas populações, o que contribui para o aumento da obesidade e da síndrome metabólica. Tais condições elevam a predisposição ao DM2, tanto em adultos quanto em gestantes e crianças.

Assim, a autora defende a valorização da alimentação in natura e minimamente processada, além da ampliação de ações de educação alimentar e nutricional conduzidas por agentes de saúde. Essa orientação prática é essencial para reverter o quadro de aumento da glicemia e dos ganhos ponderais exacerbados observados nas populações estudadas.

Em complemento, Lima (2014) identificou o sedentarismo como o fator de risco mais prevalente para DM2 entre universitários, seguido por excesso de peso, obesidade central e glicemia elevada. Embora o estudo tenha limitações quanto à abrangência dos hábitos alimentares, ele reforça a necessidade de compreender os comportamentos de saúde dos jovens universitários e de desenvolver políticas institucionais voltadas à promoção de atividade física regular e dieta equilibrada. Tais medidas são fundamentais para reduzir a vulnerabilidade dessa população a doenças metabólicas crônicas.

Por fim, Capeletti *et al.* (2016) destacam a relação entre DM2 e hipertensão arterial sistêmica, doenças que compartilham fatores de risco comuns, como o sedentarismo e os hábitos alimentares inadequados. Essa associação agrava o prognóstico clínico e aumenta a morbimortalidade, ressaltando a importância do diagnóstico precoce e do tratamento integrado. A literatura, portanto, demonstra que o combate simultâneo ao sedentarismo e à má alimentação não apenas previne o DM2, mas também reduz o risco de outras comorbidades metabólicas e cardiovasculares.

De maneira geral, os estudos convergem ao demonstrar que o DM2 é uma doença multifatorial, influenciada por determinantes individuais e estruturais. A alimentação ultraprocessada e o sedentarismo atuam de forma sinérgica, promovendo alterações metabólicas que resultam em resistência insulínica, inflamação sistêmica e desregulação do metabolismo da glicose. Tais mecanismos reforçam a necessidade de estratégias de promoção da saúde que transcendam a esfera individual, envolvendo políticas públicas que melhorem o acesso a alimentos saudáveis, ampliem espaços para prática de atividade física e promovam educação em saúde nas escolas e comunidades.

Nesse contexto, é imperativo que as ações de prevenção do DM2 considerem abordagens intersetoriais e sustentáveis, integrando dimensões biológicas, comportamentais e sociais. A educação nutricional, o incentivo ao exercício físico e o combate à desigualdade social devem ser pilares centrais dessas estratégias. Além disso, o uso de ferramentas digitais — como plataformas educativas e aplicativos de monitoramento — representa uma inovação promissora para engajar diferentes faixas etárias, especialmente jovens, na adoção de hábitos

mais saudáveis.

Portanto, combater o sedentarismo e reduzir o consumo de alimentos ultraprocessados não é apenas uma medida de controle de risco, mas uma estratégia abrangente de promoção da saúde e de construção de sociedades mais equilibradas e sustentáveis.

Considerações Finais

A presente revisão bibliográfica permitiu compreender que o DM2 é uma doença crônica multifatorial, cuja prevalência tem aumentado de forma preocupante em decorrência das mudanças nos padrões alimentares e comportamentais da sociedade contemporânea. Os estudos analisados demonstram de maneira consistente que o sedentarismo e o consumo de alimentos ultraprocessados configuram-se como os principais fatores modificáveis associados ao desenvolvimento e à progressão do DM2, interferindo diretamente na sensibilidade à insulina e no metabolismo da glicose.

Constatou-se que o estilo de vida moderno, marcado por longas horas de inatividade física e pela substituição de alimentos in natura por produtos industrializados, favorece o acúmulo de gordura visceral, o estado inflamatório crônico e a resistência insulínica. Tais mecanismos explicam o aumento da incidência da doença entre jovens e adultos, especialmente em contextos de desigualdade social e de acesso limitado a recursos para alimentação saudável e prática de exercícios. Nesse sentido, a literatura revisada evidencia a necessidade de estratégias intersetoriais que abordem não apenas o comportamento individual, mas também os determinantes sociais, econômicos e ambientais da saúde.

As evidências apontam que intervenções baseadas na educação nutricional, na promoção de atividade física regular e na redução do consumo de ultraprocessados são eficazes para prevenir o DM2 e suas complicações metabólicas. Além disso, o fortalecimento de políticas públicas voltadas à criação de ambientes saudáveis, ao acesso a alimentos de qualidade e ao incentivo ao uso de tecnologias digitais — como plataformas educativas e aplicativos de monitoramento — representa um avanço promissor no enfrentamento dessa condição.

Dessa forma, este estudo cumpre seu objetivo ao demonstrar a estreita relação entre o sedentarismo, a alimentação ultraprocessada e o DM2, contribuindo para o campo da saúde pública ao reforçar a importância de medidas preventivas, educativas e regulatórias. Conclui-se que combater o sedentarismo e reduzir o consumo de ultraprocessados não constitui apenas uma ação clínica ou individual, mas um compromisso coletivo com a promoção de estilos de vida mais saudáveis e com a construção de uma sociedade metabolicamente mais equilibrada e

sustentável.

REFERÊNCIAS

BAGGIO, Suellen *et al.* **A Importância do Biomédico na Equipe Multidisciplinar.** Revista de Ciências da Saúde-REVIVA, v. 4, n. 1, 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Guia Alimentar para a População Brasileira.** 2. ed. Brasília: MS, 2022.

BRANCO, D. **Revisão narrativa da literatura sobre a importância do exercício físico em diabéticos tipo 2.** Curitiba: Universidade Federal do Paraná, 2022.

CAPELETTI, André Pozzobon *et al.* **Relação entre hipertensão arterial sistêmica e diabetes mellitus tipo 2.** In: Congresso Gaúcho de Clínica Médica. 2016. p. 171-9.

CARVALHO, M. L.; LOPES, P. R. **Alimentação ultraprocessada e doenças metabólicas: uma revisão atualizada.** Revista Brasileira de Nutrição Funcional, v. 15, n. 2, p. 45-52, 2021.

COSTA, Vivaldo Gomes da; MORELI, Marcos Lázaro. **Principais parâmetros biológicos avaliados em erros na fase pré-analítica de laboratórios clínicos: revisão sistemática.** Jornal Brasileiro de Patologia e Medicina Laboratorial, v. 48, p. 163-168, 2012.

COSTA, L. M.; BARBOSA, F. T. **Marketing alimentar e hábitos de consumo entre adolescentes.** Revista Saúde em Debate, v. 47, n. 138, p. 78-85, 2023.

FERREIRA, A. P.; LIMA, R. F. **Sedentarismo, obesidade e DM2: uma relação perigosa.** Cadernos de Saúde Coletiva, v. 30, n. 3, p. 112-120, 2022.

FERREIRA, Pedro Lucas Alves *et al.* **Impacto do consumo de alimentos ultraprocessados no desenvolvimento do Diabetes Mellitus Tipo 2 em adultos: uma revisão integrativa.** Observatório De La Economía Latinoamericana, v. 23, n. 6, p. e10162-e10162, 2025.

FREITAS, D. A.; NASCIMENTO, J. P. **Mudanças de estilo de vida na prevenção do diabetes.** Revista Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, v. 65, n. 4, p. 275-281, 2021.

LOPES, Lorrana Eller *Et al.* **Associação Entre O Consumo De Alimentos Ultraprocessados e a Diabetes Mellitus Tipo 2.** Revista Eletrônica Interdisciplinar, v. 16, n. 3, 2024.

LIMA, Adman Câmara Soares *et al.* **Fatores de risco para diabetes mellitus tipo 2 em universitários: associação com variáveis sociodemográficas.** Revista latino-americana de enfermagem, v. 22, p. 484-490, 2014.

MENDES, Ana Clara Smeets; MACIEL, Melanny Gonçalves da Silva; MARTIN, Rayla Cristina. **O desenvolvimento de Diabetes mellitus tipo 2 relacionados ao consumo de ultraprocessados.** A influência dos maus hábitos. 2024.

MONTEIRO, C. A. *et al.* **A nova classificação dos alimentos e o impacto dos ultraprocessados na saúde.** Cadernos de Saúde Pública, v. 35, n. 6, p. 1-13, 2019.
MUSTAFA, R. C.; BERTOLIN, D. C.; GABRIEL, S. A. **Correlação entre sedentarismo e resistência à insulina.** Revista Corpus Hippocraticum, v. 1, n. 2, 2024-2025.

OLIVEIRA, C. M.; COSTA, M. A. **Hábitos alimentares e inatividade física em jovens adultos.** Revista de Nutrição e Saúde Coletiva, v. 26, n. 2, p. 98-105, 2021.

OMS – Organização Mundial da Saúde. **Número de pessoas com diabete nas Américas mais do que triplica em três décadas, afirma relatório da OPAS.** 11 nov. 2022.

RAÍNHÔ, C. *et al.* Diabetes mellitus tipo 2 em idade pediátrica. **Revista Portuguesa de Medicina Geral e Familiar**, [S. l.], v. 37, n. 2, p. 163–9, 2021.

REIS, Maria Alice Alves; BRANCO, Manuela Neves Castello; DE ARAUJO MEDEIROS, Daniela. **Resistência à insulina e sua relação com as escolhas alimentares e estilo de vida entre adolescentes.** Research, Society and Development, v. 14, n. 6, p. e4914648962-e4914648962, 2025.

SILVA, D. O.; GOMES, F. C. **Alimentação consciente e o resgate da cultura alimentar.** Revista Alimentação e Sociedade, v. 14, n. 1, p. 33-41, 2020.

SILVÉRIO, D. A.; CASTRO, K. C. E.; SILVA, J. L.; AMÂNCIO, N. F. **Obesidade, sedentarismo e má alimentação como fatores de risco para o DM2 em jovens: uma revisão de literatura.** Revista JRG de Estudos Acadêmicos, v.7, n.15, 2024.